

La validez jurídica de la cláusula del miedo*

María Viloria**

Resumen

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar la validez jurídica de la “cláusula del miedo” en la cesión de un futbolista profesional en Venezuela, por lo cual se utilizaron, entre otros, autores como Frega (1999), Cárdenas (2010), Teixeira (2011), Baronetto (2012) y Pagán (2015). Se obtuvo como resultados que los contratos de cesión de los futbolistas profesionales son similares a los contratos principales. Por otro lado, las cláusulas del miedo se consideran cláusulas abusivas o leoninas. Por último, la cláusula del miedo no es válida en Venezuela por ser contraria al orden público impuesto por la legislación nacional.

Palabras claves: contrato de trabajo deportivo, cesión, transferencia, futbolista profesional, cláusula del miedo.

The legal validity of the fear clause

Abstract

The present research had as general objective to analyze the legal validity of the “fear clause” in the loan of a professional football player in Venezuela, for that it was used authors like Frega (1999), Cárdenas (2010), Teixeira (2011), Baronetto (2012) and Pagán (2015). It was concluded that the loan’s contracts are like principal contracts. In another way, the fear clauses are abuse clauses for generating a damage to football player and transferee club. Finally, the fear clause has not validity in Venezuela because

* Admitido: 23/04/2018

Aceptado: 23/05/2018

El presente artículo forma parte del Trabajo de Grado titulado “Validez jurídica de la “cláusula del miedo” en la cesión de un futbolista profesional en el ordenamiento jurídico venezolano en la Universidad Rafael Urdaneta Maracaibo, Venezuela.

**Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: maviloria15@gmail.com